

АНАЛИЗ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ РАМ ТОРМОЗНОГО АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОВОЗА ВЛ60К

**Хамидов О.Р¹, Кудратов Ш.И², Кодиров Н.С³
Абдурасулов Ш.Х⁴, Азимов С.М⁵**

¹ д.т.н., заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета
² докторант PhD кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета
^{3,4,5} ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

Abstract

Проводимая модернизация тормозной системы электровоза ВЛ60к предусматривала замену мотор-компрессоров Э-500 на тормозные агрегаты в составе: компрессора КТ6-эл, мотор-редуктора и электродвигателя АНЭ2251.4УХЛ2 или АЭ92-4, смонтированных на раме с линейным расположением оборудования по жесткой схеме сочленения.

Key words: локомотив, диагностика, рама.

Введение

Важной целью сферы железнодорожного транспорта является совершенствование существующей системы ремонта и технического содержания тягового подвижного состава Узбекских железных дорог, с целью снижения эксплуатационных расходов; обеспечение необходимого уровня надежности технических средств, особенно наиболее ответственных узлов, отказы которых могут привести к нарушению требований безопасности движения. Научно-техническое развитие в создании диагностических систем достигло уровня, позволяющего перейти к комплексам технического диагностирования, которые способны обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания подвижного состава с учетом фактического технического состояния. Учитывая особые требования, предъявляемые к тем узлам и оборудованию тягового подвижного состава, которые оказывают существенное влияние на безопасность движения и, следовательно, являются особо ответственными, решение проблемы нацелено в первую очередь на эти подсистемы (колесная пара, колесно-моторный блок). [1-3]

Рама представляет собой пространственно-плоскую сквозную конструкцию с ломаным очертанием 2-х параллельных продольных балок, выполненных из элементов прокатного профиля. Поперечные стержни

рамы выполнены из тех же элементов. Изучением состояния вопроса установлено:

- в эксплуатации находятся два варианта схожих друг с другом рам;
- перед установкой тормозных агрегатов на электровозы ВЛ60к они проходят стендовые испытания на стенде цеха депо «Узбекистан» при поэлементной замене оборудования агрегата;
- способы крепления рам тормозных агрегатов на испытательных стендах не соответствуют реальным способам крепления рам к опорным устройствам на электровозе ВЛ60к;
- существующее состояние конструкций рам, установленных на электровозах ВЛ60к (с момента начала модернизации тормозной системы) не обследовалось, наблюдения за их работой в условиях эксплуатации не производилось;
- поперечные сечения основных несущих элементов обоих рам при разработке их конструкций принимались по конструктивным соображениям с некоторым интуитивным завышением высоты прокатных профилей против плоской серийной конструкции рамы из гнутого профиля коробчатого сечения;
- внесенные изменения в конструкции: рам, опорных устройств, способов крепления с заводом-изготовителем не согласовывались.

Выявленная картина потребовала необходимость проведения натурального обследования тормозных агрегатов, состояния рам на эксплуатируемых электровозах.

Общая конфигурация расчетных схем рам тормозных агрегатов, установленных на электровозы ВЛ60к имеют однообразный вид однопролетных балок составного поперечного сечения с ломаной составляющей.

Анализ расчетных схем рам тормозных агрегатов показывает, что расчетный пролет имеет незначительные расхождения в пределах 25мм. Это продиктовано фиксированным конструктивным расстоянием между вертикальными стойками кузова, к которым на сварке одним концом крепятся опорные устройства рам (опорные ригели). Другой конец опорных ригелей опирается на изменённые стойки, расположенные со стороны кабины.

За основу расчета принята расчетная схема рамы, разработки завода (рис.1) с собственным весом 305кг, расчетным пролетом 1,975м. Ниже приведены эпюры усилий: поперечных сил- Q и изгибающих моментов- M . Из эпюр

усилий видно, что наиболее нагруженным участком рамы является участок между точками 3 и D с величиной изгибающего момента 319,2-319,5 кгс·м, а по поперечной силе участок между точками 4-B с величиной 847-870 кгс. Наиболее нагруженной точкой является точка D с изгибающим моментом 319,5 кгс·м. Именно в этой точке запроектировано начало или конец косого стыкового сварного шва между наклонным и нижним горизонтальным элементами рамы, что и приводит к появлению трещин в эксплуатации. Аналитические расчеты рамы, выполненные при статическом нагружении устанавливаемом на ней оборудовании агрегата показывают, что максимальные нормальные напряжения в наиболее нагруженном поперечном сечении рамы составляют 170,8 кгс/см² (17,08 МПа). Максимальные касательные напряжения величиной 63 кгс/см² (6,3 МПа) возникают в опоре В, т.е. в месте крепления рамы к опорному ригелю со стороны компрессора КТ6-эл. Величина эквивалентных напряжений для случая одноосного напряженного состояния составляет 20,3 МПа. [3-7]

Рис.1 Расчетная схема рамы, разработки завода.
Эпюры поперечных сил –Q и изгибающих моментов – M.

Приведенные расчетные значения напряжений свидетельствуют, что принятые прокатные профили швеллеров №16 для продольных балок рам тормозных агрегатов, в условиях статического действия применяемых нагрузок, работают с большим недонапряжением (более чем на порядок ниже допускаемых). Следовательно, с точки зрения надежности прочность балок по расчету более чем достаточна. С точки зрения расхода металла, снижения металлоёмкости конструкций рам принятые решения являются чересчур рачительными, неэкономичными, более того, даже вредными имея в виду проявление динамических сил при увеличенной общей массе тормозного агрегата против серийного решения. В связи с этим рассмотрена возможность сокращения расхода металла прокатного профиля в направлении уменьшения поперечного сечения основных несущих элементов рамы при тех же действующих статических нагрузках. Рассмотрено 3 возможных варианта при сохранении принятой для модернизации конфигурации рам тормозных агрегатов:

1 вариант – сечения продольных балок из швеллеров №14;

2 вариант – то же из швеллеров № 12;

3 вариант – сечение продольных балок из уголков №9, поставленных перьями вертикально с возможностью использования в дальнейшем упругих резиновых элементов.

Результаты расчетов по этим вариантам приведены в таблице 1. Из результатов расчета нормальных напряжений σ_x , касательных напряжений τ и эквивалентных напряжений $\sigma_{\text{э}}$ видно, что для всех предложенных вариантов сечений основных несущих продольных элементов рамы расчетные значения всех напряжений выше сравнительного эталона в 1,5-2,5 раза, но значительно ниже допускаемых. Следовательно, все предлагаемые для рассмотрения поперечного сечения потенциально возможны при схеме статического нагружения, но требуют уточнения с учетом возможных дополнительных динамических сил, величина которых на данный момент остается неисследованной. [8-15]

Таблица 1 Характеристики сечений основных несущих элементов в вариантах рамы тормозного агрегата, величина напряжений и расход прокатного профиля на одну раму.

N Вариантов	Вид поперечного сечения рамы	NN прокат. профиль	Характеристики сечения продольных балок				Величина напряжений, кгс/см ²			Расход проката M, кг
			A, см ²	I _x , см ⁴	W _x , см ³	S _x , см ³	σ _x	τ	σ _э	
0		2 [N 16	36.2	1494	186.8	108.2	171	63	203	105.4
1		2 [N 14	31.2	982	140.4	91.6	227	83	269	92.3
2		2 [N 12	26.6	604	101.2	59.2	315	152	410	77.3
3		2L100 *8	31.2	466	66.57	46.8	479	40	484	90.5

Выводы:

Задача диагностирования технического состояния, отказов и предотказного состояния узлов технических систем является важной и актуальной во всем мире. Применение методов диагностирования позволяет заблаговременно выявить отказы технических систем на ранней стадии их возникновения, реализовать безопасность производственных процессов с рациональным уровнем экономической эффективности. Существующие системы диагностики ориентированы только на работу со статическими и установившимися параметрами или переменными, которые в фиксированные моменты времени характеризуют текущее техническое состояние сложных объектов. Но для оборудования подвижного состава обязателен контроль изменяющихся диагностических параметров. Таким образом, создание интеллектуальных систем диагностики, способных осуществлять обработку изменяющихся

параметров, — весьма важная задача. Это показывает актуальность данной системы диагностики.

Использованная литература:

1. Грищенко А.В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / В.В. Грачёв, Ю.В. Бабков, Ю.И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012г. - №7. – С. 36-40.
2. Грищенко А.В., Хамидов О.Р. Оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей с использованием нейронных сетей / «Транспорт Российской Федерации», № 6 (79) 2018
3. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
4. Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования: учеб. пособие / Н.А. Баркова, Ю.С. Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157с.
5. Диагностика асинхронного электропривода по данным измерений рабочего режима/ Сивокобыленко В.Ф. Полковниченко Д.В., Кукуй К.А. – Донецкий национальный технический университет.
6. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной вибрации: "Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования". Выпуск 15. / Н.А. Баркова. - Ассоциация ВАСТ, 2002.
7. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.
8. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
9. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Касымов/ Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.

10. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
11. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.
12. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
13. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачёв, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
14. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Scince and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.
15. Сайт <https://neuronus.com/theory/nn/238-obucheniya-nejronnoi-seti>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES